

O Custo da Cesta Básica em Assis Brasil

Março de 2026

Em março de 2026, as cestas de alimentação e limpeza doméstica registraram elevação nos preços, impactando diretamente o orçamento familiar e aumentando a pressão sobre as despesas. Em contrapartida, a cesta de higiene pessoal apresentou redução de preço. Ao final do mês, verificou-se que o custo de vida permaneceu ligeiramente acima do nível observado em fevereiro, ressaltando a importância de um planejamento financeiro rigoroso e da gestão eficiente dos gastos para os próximos meses.

R\$568,30

Cesta Alimentar

+2,28%

R\$95,80

Cesta Limpeza

+2,27%

R\$35,75

Higiene Pessoal

-0,11%

COORDENADOR

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

Universidade Federal do Acre — UFAC

Equipe de Pesquisadores

• Bruna Silva Almeida

Juan Carlos Flores Ayma

• Cleiciano Manchineri da Silva

Katielly Nogueira Gomes

• Danton Casas Moura

Paulo Pereira de Lima

• Iraci Marques de Araújo

Raquel Castro da Silva Martins

• João Sales de Moura Filho

Viviane Silva da Silva

Ariadna Maria Rodrigues da Cunha

Universidade Federal do Acre — Bacharelado em Ciências Econômicas

Cesta Básica Alimentar

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta Básica Alimentar em Assis Brasil, entre Fevereiro e Março de 2026.

Em março de 2026, o valor da cesta básica em Assis Brasil registrou um acréscimo de **2,28%**, totalizando **R\$ 568,30** por pessoa. O aumento foi motivado principalmente pela elevação nos preços da mandioca e do tomate, enquanto arroz e açúcar apresentaram redução, alinhando-se à tendência observada em Rio Branco.

Tabela 1. Custo da cesta básica alimentar em Assis Brasil (março/2026).

Produto	Quant.	Fev (R\$)	Mar (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Arroz	3,6 Kg	16,21	15,98	-0,23	-1,42
Feijão	4,5 Kg	30,42	32,82	+2,40	+7,89
Carne	2,25 Kg	75,15	76,05	+0,90	+1,19
Frango	2,25 Kg	31,97	31,82	-0,15	-0,45
Leite	6 L	59,64	59,78	+0,14	+0,24
Pão	6 Kg	73,94	74,24	+0,30	+0,41
Café	0,6 Kg	45,31	45,10	-0,21	-0,45
Açúcar	3 Kg	13,20	13,08	-0,12	-0,89
Farinha de Mandioca	3 Kg	18,78	19,55	+0,77	+4,08
Mandioca	6 Kg	23,24	26,24	+3,00	+12,89
Tomate	9 Kg	78,28	84,35	+6,07	+7,76
Banana	7,5 Kg	28,86	28,86	0,00	0,00
Óleo	750 ml	7,94	7,88	-0,06	-0,74
Manteiga	0,75 Kg	52,70	52,53	-0,17	-0,32
Total		555,64	568,30	+12,66	+2,28%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em março, observou-se que sete dos quatorze itens da cesta básica tiveram aumento de preço em relação a fevereiro de 2026, com **mandioca (12,89%)**, feijão (7,89%) e tomate (7,76%) liderando as altas. Ao mesmo tempo, seis outros produtos apresentaram queda nos valores, especialmente o **arroz (-1,42%)** e o óleo (-0,74%). Essas flutuações representam a variação sazonal comum observada em Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

O trabalhador de Assis Brasil precisou dedicar aproximadamente **77 horas e 8 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir a cesta básica alimentar no valor de R\$ 568,30, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse tempo foi **1 hora e 43 minutos maior** do que o registrado em fevereiro de 2026.

Cesta Básica de Limpeza Doméstica

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Limpeza Doméstica em Assis Brasil, entre Fevereiro e Março de 2026.

Em março de 2026, registrou-se um aumento de **2,27%** no preço da cesta básica de itens de limpeza doméstica, totalizando **R\$ 95,80**. Destacaram-se a água sanitária (+4,52%) e o inseticida (+8,09%). Em contrapartida, o detergente (-2,17%), a cera para assoalho (-2,22%) e o desinfetante (-3,01%) apresentaram queda, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Custo da cesta básica de limpeza doméstica em Assis Brasil (março/2026).

Produto	Quant.	Fev (R\$)	Mar (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Água Sanitária	1 L	4,59	4,80	+0,21	+4,52
Esponja de Aço	Pct (8 und)	3,20	3,18	-0,02	-0,49
Sabão em Barra	1 Kg	18,45	19,19	+0,74	+4,03
Sabão em Pó	500 g	8,17	8,53	+0,36	+4,37
Detergente	500 ml	3,46	3,38	-0,08	-2,17
Desinfetante	500 ml	4,86	4,71	-0,15	-3,01
Vassoura Piaçava	Unidade	20,40	20,40	0,00	0,00
Cera para Assoalho	750 ml	13,74	13,44	-0,31	-2,22
Inseticida	360 ml	16,80	18,16	+1,36	+8,09
Total		93,67	95,80	+2,13	+2,27%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Tempo de Trabalho

Em Assis Brasil, o trabalhador precisou dedicar **13 horas** de sua jornada mensal de 220 horas para comprar a cesta básica de limpeza doméstica, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa um **aumento de 17 minutos** em comparação com fevereiro de 2026.

Cesta Básica de Higiene Pessoal

Análise da variação dos preços dos itens da Cesta de Higiene Pessoal em Assis Brasil, entre Fevereiro e Março de 2026.

Tabela 3. Custo da cesta básica de higiene pessoal em Assis Brasil (março/2026).

Produto	Quant.	Fev (R\$)	Mar (R\$)	Var. Abs.	Var. (%)
Absorvente	Pct (8 und)	6,12	6,43	+0,31	+5,01
Creme Dental	90 g	6,72	6,89	+0,17	+2,49
Sabonete	2 de 90 g	8,24	8,58	+0,34	+4,12
Papel Higiênico	Pct (4 und)	7,07	6,69	-0,38	-5,42
Barbeador Descartável	Pct (2 und)	7,64	7,17	-0,47	-6,16
Total		35,79	35,75	-0,04	-0,11%

Fonte: PEX Assis Brasil.

Em março de 2026, o preço da cesta de higiene pessoal individual em Assis Brasil foi de **R\$ 35,75**, uma leve redução de **0,11%** em comparação a fevereiro. Entre os produtos, papel higiênico (-5,42%) e barbeador descartável (-6,16%) tiveram queda nos preços. Os outros três itens ficaram mais caros, com destaque para o **absorvente (+5,01%)**.

Tempo de Trabalho

O trabalhador destinou aproximadamente **4 horas e 51 minutos** de sua jornada mensal de 220 horas para adquirir essa cesta, considerando o salário-mínimo de R\$ 1.621,00. Esse período representa uma **estabilização** no tempo de trabalho em relação a fevereiro.

Participação das Cestas no Salário-Mínimo

Análise dos valores das cestas no salário-mínimo em março de 2026 (%)

Figura 1. Participação dos valores das cestas no salário-mínimo bruto (R\$ 1.621,00).

Em março de 2026, em Assis Brasil, os custos das cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal representaram uma parte expressiva do salário dos trabalhadores. Com um salário-mínimo bruto de R\$ 1.621,00, **43,18%** desse valor foi destinado a essas despesas essenciais. Após o desconto de 7,5% da previdência social, essa porcentagem sobe para **46,68%**, evidenciando o impacto significativo dos itens básicos no orçamento das famílias.

Nesse mês, uma família formada por **dois adultos e três crianças** teve gastos mensais de R\$ 1.989,05 com alimentos, R\$ 335,30 com produtos de limpeza e R\$ 125,12 com itens de higiene pessoal, totalizando **R\$ 2.449,47**. Com base no salário-mínimo vigente, esse total equivale a **1,51 salários-mínimos** em março de 2026.

Em março, o trabalhador de Assis Brasil precisou de aproximadamente **94 horas e 59 minutos** para adquirir as três cestas básicas, representando um **aumento de 2 horas** em relação ao mês de fevereiro.

Análise Regional: Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Análise regional do custo de vida para um indivíduo em março de 2026 — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Figura 2. Análise regional do custo de vida para um indivíduo — Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Rio Branco (mar./2026).

Em março de 2026, a cesta básica alimentar apresentou aumento em **Assis Brasil** (+2,28%, R\$ 568,30) e em **Rio Branco** (+1,51%, R\$ 578,89), enquanto **Cruzeiro do Sul** registrou redução (-0,79%, R\$ 560,33). Rio Branco manteve o custo mais elevado entre os municípios analisados, e Cruzeiro do Sul permaneceu com o menor valor para alimentação.

Ao comparar os três grupos de cestas, verifica-se que **Rio Branco** possui os melhores preços em higiene pessoal (R\$ 25,56) e limpeza doméstica (R\$ 86,00), porém apresenta o valor mais alto para alimentação (R\$ 578,89). **Cruzeiro do Sul** oferece a cesta alimentar mais barata em março (R\$ 560,33), enquanto **Assis Brasil** registrou o preço mais elevado para a cesta de limpeza doméstica (R\$ 95,80), evidenciando um custo de vida maior na tríplice fronteira acreana.

Tempo de Trabalho

O tempo de trabalho necessário para adquirir as três cestas básicas foi de **94 horas e 59 minutos** em Assis Brasil. O custo total de R\$ 699,85 na cidade supera o de Rio Branco (R\$ 690,45) e o de Cruzeiro do Sul (R\$ 677,01), reforçando a pressão da logística fronteiriça sobre o orçamento do trabalhador de Assis Brasil.